

RIVOJLANIB BORAYOTGAN INNOVATSION SIYOSAT VA TA'LIM

Termiz davlat universiteti iqtisodiyot va turizm

Fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

Sirtqi ta'lim yo'nalishi 2-kurs 223- guruh talabasi

Xamdamov Sanjar Xusniddin o'g'li

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Davlatimizda rivojlanib borayotgan innovatsion siyosat ta'lim oldiga muhim va mas'uliyatli vazifalarni qo'yayotganligi va innovatsion texnologiyalar o'qitishda o'zlashtirishni yuqori bosqichga ko'tarish, o'quv jarayoniga qiziqtirishni, o'quv materialini tushunishni yaxshilash, funksional savodxonlikni shakllantirish, loyihali savodxonlikni, nazariy tafakkurni, ijtimoiy faollikni va boshqa vazifalarni hal etishi haqida qisqacha so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar:

Innovatsion siyosat, Innovatsion texnologiyalar malaka, ko'nikma, ilm-fan, ma'rifat

ANNOTATION

In this article, the innovative policy that is developing in our country sets important and responsible tasks for education, and it is important to raise the mastery of innovative technologies in teaching to a higher level, to increase interest in the educational process, to improve the understanding of educational material, and functional literacy. formation, project literacy, theoretical thinking, social activity and other tasks are briefly discussed.

Keywords: Innovative policy, innovative technologies, competence, skills, science, enlightenment

АННОТАЦИЯ

В данной статье инновационная политика, которая развивается в нашей стране, ставит важные и ответственные задачи перед образованием, важно поднять на более высокий уровень освоение инновационных технологий в обучении, повысить интерес к учебному процессу, улучшить качество обучения. Кратко обсуждаются понимание учебного материала, формирование функциональной грамотности, проектной грамотности, теоретического мышления, социальной активности и других задач.

Ключевые слова:

Инновационная политика, инновационные технологии, компетенции, навыки, наука, просвещение

KIRISH

Zamonaviy hayotni bugungi kunda ilm-fan, ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jahonning etakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirishi muhim vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi kunda universitetlarning ta'lim berish faoliyati yanada takomillashtirilib, xalqimizning asrlar davomida shakllangan ilm sari intilish fazilati yana bir bor namoyon bo'lmoqda.

Yoshlarimiz sog'lom hamda go'zal turmush kechirish, egallagan kasbi bo'yicha doimiy ish o'rniga ega bo'lish, mas'uliyatini o'z zimmasiga olishi, insoniy qadr-qimmatini kamsitishga yo'l qo'ymaslik, qisqacha aytganda, komillikka erishish uchun harakat qilyapti va bu jarayonda ta'lim olishni eng asosiy shart sifatida ko'rmoqda.

Davlatimizda rivojlanib borayotgan innovatsion siyosat ta'lim oldiga muhim va mas'uliyatli vazifalarni qo'ymoqda. Hozirgi milliy loyihalar saytida "Innovatsion ta'lim" iborasi paydo bo'lmoqda va unda aytilishicha, innovatsion ta'lim o'qitishni yangi bilimlarni yaratish jarayonida amalga oshirishni taqozo etmoqda. Ta'lim sohasi-mamlakatimizda birinchilardan bo'lib faol innovatsion harakatni boshladi.

Innovatsion texnologiyalar o'qitishda o'zlashtirishni yuqori bosqichga ko'tarish, o'quv jarayoniga qiziqtirishni, o'quv materialini tushunishni yaxshilash, funksional savodxonlikni shakllantirish, loyihali savodxonlikni, nazariy tafakkurni, iqtisodiy tafakkurni, kommunikativlikni, ijtimoiy faollikni, fuqarolik ongini, o'z - o'zini anglash va boshqa vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan. Hozirgi kunda ham Respublikamizda aniq maqsad sari samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonida alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bunda ta'lim va fan sohasini rivojlantirish, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish;

ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv va laboratoriya asboblari, kompyuter texnikasi va o'quvmetodik qo'llanmalar bilan ta'minlash orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan maqsadli chora-tadbirlarni ko'rish, kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini bozor iqtisodiyoti va ish beruvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash hamda ishga joylashtirish borasidagi ishlarni takomillashtirishga yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF5847-son farmoniga (08.10.2019) ko'ra, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat

jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar maktab bitiruvchilarini oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini bosqichma-bosqich oshirib borish, ta'lim yo'nalishlari va o'qitiladigan fanlarni qayta ko'rib chiqish, mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar sonini 2 barobar qisqartirish, oliy ta'limda o'quv jarayoni kredit-modul tizimiga o'tkazish, qator oliy ta'lim o'zini o'zi moliyaviy ta'minlashga o'tkazish, ta'lim sohasini to'liq raqamlashtirish, davlat-hususiy sheriklik mexanizmlarini ta'lim sohasiga ham keng tatbiq etish masalalari shu kunning dolzarb masalalari ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Ushbu Murojaatnomada birinchi o'ringa xalqning bilim darajasini oshirish masalasi qo'yilgan, bu esa millatning raqobatbardoshligini belgilovchi omil hisoblanadi. Shu sababli, tabiiyki, ushbu hujjatda zamonaviy talablar va jahon standartlariga javob beradigan milliy ta'lim tizimini yaratish muammosining elementlari ham o'z aksini topgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ayni davrda O'zbekiston oliy ta'lim sohasida sezilarli ijobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bilim dargohlarining qiyofasi o'zgarib, moddiy-texnika bazasi yaxshilanyapti, ilmiy ishlanmalarni moliyalashtirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kuchaytirilmoqda, jumladan, professor-o'qituvchilarning daromadlari ham ortayapti. Innovatsiya yo'nalishidagi alohida davlat tuzilmalari tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarida ham yangi bo'linmalar ochilmoqda. Bularning barchasi oliy ta'limga bo'lgan yondashuvni o'zgartirib, uning sifati hamda darajasini ko'tarishga xizmat qilishi aniq. Ta'limning asosiy vazifalarini, mavjud ilmiy salohiyat va alohida shaxslarning iste'dodini davlatning, uning tuzilmalari hamda iqtisodiyoti tarmoqlarining amaldagi ehtiyojlariga moslashtirish juda muhim.

Xususan, Respublikadagi oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar 1000 o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish;

oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish;

xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlarini joriy etish, jumladan o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich o'tish;

oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish;

oliy ta'lim muassasalarining akademik mustaqilligini ta'minlash;

oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish;

xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko'lamini kengaytirish va boshqa byudjetdan tashqari mablag'lar hisobiga oliy ta'lim muassasalarida texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startap, akselektor markazlarini tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va prognozlashtiruvchi ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish;

oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, ilmiy izlanuvchilari, doktorantlari, bakalavriat va magistratura talabalarining yuqori impakt-faktorga ega nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda maqolalar chop etishi, maqolalarga iqtiboslik ko'rsatkichlari oshishi, shuningdek Respublika ilmiy jurnallarini xalqaro ilmiy-texnik ma'lumotlar bazasiga bosqichma-bosqich kiritilishini ta'minlash;

oliy ta'limning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xorijiy ta'lim va ilm-fan texnologiyalarini jalb etish;

oliy ta'limning ishlab chiqarish korxonalarini va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan o'zaro manfaatli hamkorligini yo'lga qo'yish;

aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, shu jumladan imkoniyati cheklangan shaxslarning oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, ular uchun infratuzilmaga oid sharoitlarni yaxshilash asosiy maqsad etib belgilangan.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun xalqaro e'tirof etilgan oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, mahalliy va xorijiy adabiyotlarni uyg'unlashtirish, yangi avlod darsliklarini yaratish hozirgi kunda uning dolzarbligini asoslab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF5847-son farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoevning 2020-yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili."
3. Abulqosimov H.P. . Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish. O'quv qo'llanma.- T.: "Noshirlik yog'dusi", 2018-yil.
4. L.A.Djo'raeva MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARIGA INVESTITSUYALARNING TA'SIRINI BAHOLASH. Maqola. Mahalliy jurnal

«JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4

5. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).

Maqola. Mahalliy jurnal TA'LIM FIDOYILARI.4-SON 1-JILD APREL 2024 – YIL 1-QISM. ISSN 2181-2160, JIFactor: 8.2

